

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI DI SMPN 2 NUSA PENIDA

I Wayan Putu Negara

SMP Negeri 2 Nusa Penida, Kabupaten Klungkung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi, pokok bahasan memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia dan mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap program pembelajaran yang diterapkan.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang melibatkan subjek 39 orang siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida pada semester 1 (ganjil) tahun ajaran 2008/2009. Sebagai objek penelitian ini adalah (1) aktivitas belajar siswa, (2) hasil belajar Biologi, dan (3) tanggapan siswa terhadap penggunaan pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tindakan dilakukan dalam 2 (dua) siklus. Data aktivitas dikumpulkan dengan bantuan lembar observasi, data hasil belajar (kognitif) dikumpulkan dengan test evaluasi dan data tanggapan siswa dikumpulkan melalui kuesioner. Semua data dianalisis secara deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa (dari 73,59% pada siklus I menjadi 82,56% pada siklus II), (2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa baik rata-rata kelas maupun ketuntasan klasikal (nilai rata-rata dari 67,69 pada siklus I menjadi 71,41 pada siklus II dan ketuntasan klasikal dari 74,36% pada siklus I menjadi 87,17% pada siklus II), (3) Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah positif ini berarti penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun ajaran 2008/2009.

Kata kunci : kooperatif, aktivitas, hasil belajar.

APPLICATION OF STAD TYPE COOPERATIVE LEARNING MODELS TO IMPROVE BIOLOGICAL LEARNING ACTIVITIES AND RESULTS AT SMPN 2 NUSA PENIDA

Abstract

This research aims to increase student activity and learning outcomes in Biology learning, the subject of understanding various systems in human life and describing students' responses to the applied learning program.

This research is a classroom action research involving 39 students of class VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida in the first semester (odd) of the 2008/2009 academic year. As the object of this research are (1) student learning activities, (2) Biology learning outcomes, and (3) student responses to the use of the STAD cooperative learning model. Actions are carried out in 2 (two) cycles. Activity data were collected with the help of observation sheets, data on learning outcomes (cognitive) were collected by means of evaluation tests and student response data were collected through questionnaires. All data were analyzed descriptively.

The results of the analysis show that: (1) The application of the STAD cooperative learning model can increase student activity (from 73.59% in cycle I to 82.56% in cycle II), (2) Application of the STAD type cooperative learning model can improve learning outcomes Biology of students, both class average and classical completeness (mean score from 67.69 in cycle I to 71.41 in cycle II and classical completeness from 74.36% in cycle I to 87.17% in cycle II), (3) The student's response to the application of the cooperative learning model type STAD is positive, this means that the application of the STAD type

cooperative learning model can increase the activity and learning outcomes of class VIII B students of SMP Negeri 2 Nusa Penida in the 2008/2009 academic year.

Keywords: cooperative, activities, learning outcomes.

Pendahuluan

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin pencapaian pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dua unsur standar nasional pendidikan yaitu standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

KTSP disusun agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk memberdayakan potensi yang dimiliki, yaitu sebagai berikut: (1) Belajar beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Belajar memahami dan menghayati, (3) Belajar mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, (5) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Tujuan pembelajaran Biologi untuk SMP kelas VIII adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa agar mampu menguasai dasar-dasar sains dalam rangka penguasaan ipteks. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama ini telah dilakukan berbagai upaya misalnya menerapkan model pembelajaran pendekatan keterampilan proses, diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Seyogianya dengan upaya-upaya yang telah dilakukan itu tujuan kurikulum dalam pembelajar Biologi dapat dicapai secara optimal sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Namun, kenyataannya hasil belajar Biologi masih di bawah standar. Hal ini tampak dari hasil ulangan harian dan keaktifan siswa di kelas yang masih di bawah batas kriteria ketuntasan minimal. Terjadi kesenjangan antara hasil belajar yang dapat dicapai siswa dengan pencapaian target kurikulum, yaitu untuk mata pelajaran Biologi dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 6,5. Munculnya masalah-maalah tersebut salah satunya disebabkan

oleh karena selama ini pembelajaran hanya dilakukan dengan ceramah dan diskusi terbatas; pembelajaran jarang memberi umpan balik; selama ini pembelajaran hanya mengacu pada pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru.

Berdasarkan pada tinjauan penelitian pembelajaran kooperatif yang berlandaskan pada psikologi behavioristik, Slavin (1987) mengatakan bahwa perilaku satu atau lebih anggota membawa berkah untuk kelompok. Kelompok bekerja berdasarkan dua aturan, pertama, guru menawarkan penghargaan atau hukuman, kedua anggota kelompok menerapkan penghargaan atau hukuman tersebut atau dengan yang lainnya. Kelompok memotivasi pebelajar agar kelompoknya bekerja dengan baik. Model kooperatif STAD yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin (Slavin dalam Santyasa, 2007) menyatakan bahwa model tersebut merupakan produk psikologi behavioristik. STAD merupakan teknik pembelajaran kolaboratif yang paling sederhana. Guru menggunakan teknik STAD yang mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu melalui informasi verbal atau teks. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tampaknya pembelajaran Biologi perlu dilakukan dengan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan aktivitas siswa secara intensif sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan model ini diyakini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dan siswa dapat mengembang diri lebih optimal.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, tampak adanya kesenjangan antara pembelajaran yang sedang dilaksanakan dengan pembelajaran yang diharapkan oleh kurikulum. Dalam penelitian ini, diterapkan penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD serta pengaruhnya terhadap aktivitas, hasil belajar siswa, dan tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Kooperatif STAD.

Metode

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu usaha perbaikan kualitas pembelajaran yang terdiri atas dua siklus.

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun pelajaran 2008/2009 sebanyak 39 orang. Dipilihnya kelas ini sebagai subjek penelitian karena dari segi prestasi kelas ini memiliki kemampuan heterogen sehingga anak yang mampu dapat membimbing anak yang kurang dan sebaliknya. Objek penelitian adalah model pembelajaran Kooperatif tipe STAD, aktivitas belajar, hasil belajar kognitif dan tanggapan siswa terhadap model pembelajaran Kooperatif tipe STAD. Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas terdiri dari 2 (dua) siklus sebagai berikut:

Siklus I untuk melaksanakan penelitian ini telah dilakukan refleksi awal. Berdasarkan hasil refleksi awal seperti dalam latar belakang ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum memperoleh hasil belajar yang optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas siswa dalam bertanya apabila belum mengerti. Oleh sebab itulah dalam refleksi awal ini digunakan lembar kerja siswa (LKS) yang bersetting model pembelajaran kooperatif STAD untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Pada langkah perencanaan ini disiapkan sebagai berikut: (a) menyiapkan RPP dengan SK Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia, (b) menyiapkan RPP dengan KD Mendiskripsikan sistem pencernaan manusia dan hubungannya dengan kesehatan, (c) menyiapkan LKS, (d) menyiapkan lembar observasi yang berisikan daftar penilaian aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan, (e) menyiapkan lembar angket tentang tanggapan siswa terhadap penggunaan model pembelajaran kooperatif STAD, (f) menyiapkan catatan khusus tentang pelaksanaan pembelajaran untuk mencatat hal-hal selama proses belajar mengajar.

Pelaksanaan tindakan untuk materi "sistem pencernaan pada manusia" adalah: (a) membagikan LKS kepada seluruh siswa, (b) mensosialisasikan isi LKS dan cara kerjanya, (c) melaksanakan program pembelajaran melalui penggunaan LKS bersetting model pembelajaran kooperatif STAD. Pada saat pelaksanaan program pembelajaran dibantu oleh guru sejawat

Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan/tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi.

melakukan observasi aktivitas siswa. Observasi/evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan untuk mengetahui kesesuaian tindakan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun dilakukan setelah tahapan tindakan selesai. Di samping itu, juga dilaksanakan evaluasi terhadap aktivitas dan hasil belajar. Refleksi dilakukan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pembelajaran yang sesuai dengan LKS bersetting model pembelajaran Kooperatif STAD pada siklus I yaitu perencanaan tindakan dan evaluasi. Tahapan refleksi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kekurangan, kelemahan dan kelebihan.

Perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/evaluasi, dan refleksi penelitian pada siklus II dilakukan hampir sama dengan langkah-langkah yang telah dilakukan pada penelitian siklus I. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: (1) data berupa skor aktivitas belajar dikumpulkan dengan lembar observasi, (2) data berupa skor tanggapan siswa dikumpulkan dengan kuis/angket, (3) data berupa skor hasil belajar kognitif dikumpulkan dengan test tulis uraian. Data aktivitas siswa dikumpulkan dengan menggunakan pedoman observasi. Pedoman observasi berisi aspek-aspek yang merupakan indikator perilaku siswa yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas yang dinilai meliputi beberapa indikator antara lain: (1) antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran, (2) interaksi siswa dengan guru, (3) interaksi siswa dengan siswa, (4) kerja sama kelompok, (4) aktivitas siswa dalam diskusi kelompok.

Teknik analisis data yang digunakan adalah data aktivitas belajar siswa yang sudah terkumpul dalam lembar observasi dianalisis dengan cara sebagai berikut: (1) skor yang bisa diperoleh oleh siswa dengan formulasi skor kumulatif dibagi skor maksimum dikalikan seratus persen. (2) Klasifikasi nilai yang diperoleh setiap siswa yang nantinya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut: (a) 85 sangat tinggi, (b) 70 – 84,9 tinggi, (c) 55 – 69,9 cukup, (d) 40 – 54,9 kurang, (e) 40 sangat kurang, selanjutnya siswa yang memperoleh klasifikasi

minimal 55 dikatakan berhasil sedangkan nilai 54,9 dikatakan belum mencapai keberhasilan.

Data tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang dipakai dapat digunakan dengan menggunakan angket/kues. Pada setiap pernyataan/jawaban dari kues/pertanyaan yang diberikan memperoleh skor sebagai berikut: (1) pilihan a: sangat setuju, skornya 5, (2) pilihan b: setuju, skornya 4, (3) pilihan c: kurang setuju, skornya 3, (4) pilihan d: tidak setuju, skornya 2, (5) pilihan e: sangat tidak setuju, skornya 1. Apabila skornya 4 dan 5 = positif berarti model pembelajaran yang digunakan bisa diterima oleh siswa, boleh dilanjutkan dan dikembangkan. Jika

skornya 1 dan 2 = negatif, berarti model pembelajaran yang digunakan tidak berkenan dihati siswa dan tidak perlu dilanjutkan harus diganti dengan model pembelajaran yang lebih sesuai.

Hasil

Hasil analisis data yang diperoleh pada siklus I, siswa yang tergolong sangat aktif 9 orang atau 23,08%, siswa yang tergolong aktif sebanyak 16 orang atau 41,03%, siswa yang tergolong cukup aktif sebanyak 13 orang atau 33,33% dan yang kurang aktif sebanyak 1 orang atau 2,56%.

Tabel 1 Profil aktivitas siswa kelas VIII B pada siklus I

No	Klasifikasi Nilai	Kategori	Frekwensi	Prosentase
1.	≥ 85	Sangat Tinggi	9	23,08 %
2.	70 – 84,9	Tinggi	16	41,03 %
3.	55 – 69,9	Cukup	13	33,33 %
4.	40 – 54,9	Kurang	1	2,56 %
5.	≤ 40	Sangat Kurang	0	0 %

Pada Siklus I terdapat 38 siswa dapat dikatakan berhasil dan 1 orang belum berhasil.

Hasil analisis data yang diperoleh pada siklus I, diperoleh rata-rata kelas hasil belajar

Biologi sebesar 67,69 yaitu pada kategori cukup dan ketuntasan klasikal adalah 74,36%. Ini berarti secara klasikal belum tuntas

Tabel 2 Profil hasil belajar biologi siswa kelas VIII B pada siklus I

No	Kelas Interval	Kategori	Frekwensi	Prosentase
1.	0 – 39,9	Sangat kurang	0	0 %
2.	40 – 54,9	Kurang	6	15,38 %
3.	55 – 69,9	Cukup	15	38,46 %
4.	70 – 84,9	Baik	15	38,46 %
5.	85 – 100	Sangat Baik	3	7,69 %

Nilai keaktifan siswa dan nilai hasil belajar pada siklus I ternyata belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Untuk meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa, guru berupaya melengkapi teknik pembelajaran yaitu: dalam hal pemberian tugas pada kelompok sehingga diharapkan akan ada peningkatan interaksi antarsiswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Kegiatan belajar mengajar pada siklus I secara

umum sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kekurangan yang harus mendapat perhatian untuk kesempurnaan pelaksanaan tindakan selanjutnya, di antaranya yaitu: 1) usaha guru untuk memancing siswa yang aktif belum memperhatikan hasil yang maksimal, siswa masih pasif. 2) ada beberapa siswa yang malas dan tidak mau membaca LKS sebelum melaksanakan eksperimen, sehingga siswa tersebut tidak mengerti kegiatan yang sedang dilakukan. Hal ini

dapat diketahui dari sikap siswa yang selalu menanyakan setiap langkah kegiatan. 3) ada beberapa siswa yang mengadakan waktu praktikum untuk bermain-main. Hal ini mengganggu siswa lain yang sedang melakukan pengamatan.

Hasil tindakan yang dilaporkan pada siklus II adalah akativitas belajar, nilai hasil belajar dan

tanggapan siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada siklus II siswa yang tergolong sangat aktif sebanyak 18 orang atau 46,15%, siswa yang tergolong tinggi sebanyak 19 orang atau 48,72% dan yang cukup sebanyak 2 orang atau 5,13%.

Tabel 3 Profil aktivitas siswa kelas VIII B pada siklus II

No	Klasifikasi Nilai	Kategori	Frekwensi	Prosentase
1.	≥ 85	Sangat Tinggi	18	46,15 %
2.	70 – 84,9	Tinggi	19	48,72 %
3.	55 – 69,9	Cukup	2	5,13 %
4.	40 – 54,9	Kurang	0	0 %
5.	≤ 40	Sangat Kurang	0	0 %

Pada siklus II dari 39 orang siswa ternyata semua berhasil memperoleh klasifikasi nilai ≥ 55 , ini dapat dikatakan berhasil.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada siklus II di peroleh rata-rata kelas

hasil belajar Biologi siswa sebesar 71,41% yaitu pada kategori baik dan ketuntasan klasikal adalah 87,17% ini berarti secara klasikal sudah tuntas.

Tabel 4. Profil hasil belajar Biologi siswa kelas VIII B Siklus II

No	Kelas Interval	Kategori	Frekwensi	Prosentase
1.	0 – 39,9	Sangat Kurang	0	0 %
2.	40 – 54,9	Kurang	3	7,69 %
3.	55 – 69,9	Cukup	15	38,46 %
4.	70 – 84,9	Baik	14	35,90 %
5.	85 – 100	Sangat Baik	7	17,95 %

Pada siklus II terdapat 34 orang siswa dalam kategori tuntas dan 5 orang dalam kategori tidak tuntas.

Nilai keaktifan siswa dan nilai ulangan harian pada siklus II sudah menunjukkan adanya

peningkatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. Untuk meningkatkan aktivitas siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa, guru perlu memberikan remidi kepada siswa yang dinyatakan belum tuntas.

Tabel 5. Data keaktifan siswa

Aspek yang dinilai	Siklus I	Siklus II
Aktivitas Siswa		
Sangat Tinggi	23,08 %	46,15 %
Tinggi	41,03 %	48,72 %
Cukup Tinggi	33,33 %	5,13 %
Kurang	2,56 %	-
Hasil Belajar		
Rata-rata Kelas	67,69 %	71,41 %
Ketuntasan Klasikal	74,36 %	87,17 %

Pembahasan

Aktivitas memiliki beberapa manfaat tertentu antara lain: (1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri, (2) berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa, (3) memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok, (4) siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, (5) memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, (6) pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistis dan konkret, sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme, (7) pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar menjadi hidup sebagaimana

sementara siswa yang lain pasif dan menunggu jawaban dari teman mereka yang sedang bekerja. Hal ini menyebabkan siswa-siswa yang pasif tersebut memperoleh jawaban tanpa mengetahui bagaimana proses penemuan jawaban tersebut sehingga pada saat mengikuti ulangan harian siklus I siswa tersebut tidak mampu menemukan solusi dari soal sejenis yang dimodifikasi.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, peneliti membagikan hasil ulangan harian siklus I dan pada awal pertemuan siklus II disarankan pada siswa yang belum tuntas agar lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas sehingga hasil yang diperoleh bisa menjadi lebih baik. Pada saat kegiatan belajar mengajar, peneliti juga mengawasi kegiatan siswa, dan jika ada siswa yang masih pasif dalam kegiatan belajar di kelas, peneliti langsung memberi arahan dan bimbingan kepada siswa yang bersangkutan. Pada pembelajaran siklus II, ternyata hasil lebih baik

kehidupan di dalam masyarakat yang penuh dengan dinamika.

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD memberikan kesempatan yang sangat luas kepada siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan dalam pikiran siswa itu sendiri. Aktivitas sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, ini dapat dilihat dari ketuntasan secara klasikal pada siklus I belum tercapai, mengapa ketuntasan secara klasikal pada siklus I belum tercapai? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada siklus I, siswa belum terbiasa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang sedang dilaksanakan, siswa harus beradaptasi dengan model yang diterapkan terutama pada saat diskusi kelompok. Dari hasil observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa aktivitas kelompok masih didominasi oleh beberapa orang siswa saja, dari siklus I yaitu secara klasikal siswa kelas VIII B ini sudah tuntas. Hasil tindakan yang telah dilakukan ditemukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas siswa.

Hasil tindakan tersebut telah mencapai keberhasilan. Pada pembelajaran Biologi kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida dalam siklus I ditemukan siswa yang sangat aktif sebanyak 9 orang, siswa yang aktif sebanyak 16 orang, siswa yang cukup aktif 13 orang dan siswa yang kurang aktif sebanyak 1 orang. Sedangkan pada pembelajaran siklus II ditemukan siswa yang sangat aktif sebanyak 18 orang, siswa yang aktif sebanyak 19 orang, siswa yang cukup aktif sebanyak 2 orang. Dari data keaktifan siswa di atas menunjukkan adanya suatu perubahan yang memadai. Hal ini berarti penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD sangat berpengaruh terhadap aktivitas siswa.

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II, dimana terdapat suatu perubahan ke arah kemajuan yaitu pada siklus I yang memenuhi KKM sebanyak 29 orang (74,36%). Pada siklus II yang memenuhi KKM sebanyak 34 orang (87,17%) dari 39 orang siswa. Nilai rata-rata pada siklus I yaitu 67,69 dan pada siklus II nilai rata-ratanya 71,41. Terdapat peningkatan sebesar 3,75. Data ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar sesuai dalam pembelajaran pokok bahasan *memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia serta hubungannya dengan kesehatan* seyogyanya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD baik. Hal ini terlihat dari hasil analisis data tanggapan siswa yang diperoleh dengan skor rata-rata tanggapan siswa sebesar 44,13 yang mana jumlah siswa yang memberikan tanggapan sangat baik 26 orang, jumlah siswa yang memberikan tanggapan baik yaitu sebanyak 12 orang dan jumlah siswa yang memberikan tanggapan cukup yaitu sebanyak 1 orang. Dari angket yang diberikan sebagian besar siswa memberikan tanggapan yang sangat positif jika penggunaan LKS kontekstual diterapkan pada pembelajaran Biologi berikutnya.

Secara umum penelitian ini dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun pelajaran 2008/2009. Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran juga baik hal ini dapat terjadi karena penerapan model pembelajaran ini mengajak siswa untuk aktif. Temuan ini berimplikasi bahwa perbaikan proses pembelajaran dan hasil belajar, salah satu dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 2 Nusa Penida tahun ajaran 2008/2009, yaitu dengan nilai rata-rata kelas kategori cukup pada siklus I dan kategori baik pula di siklus II. (2) Siswa

memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan skor rata-rata tanggapan yaitu pada kategori sangat baik. Guru dapat mengimbaskan kepada guru sejenis minimal di sekolahnya sendiri dan juga di tempat lain. Dalam hal ini guru mesti berkolaborasi dengan sesama guru Biologi atau IPA guna saling bertukar pengalaman sehingga tercipta suatu pembelajaran inovatif yang berguna.

Daftar Pustaka

- Arifin, E. Z. 2006. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aryana, I. B. P. 2007. Teknik Penyusunan Proposal Dan Laporan PTK. *Makalah*. Disajikan dalam pelatihan PTK dan implementasi bagi guru-guru SMP di Kabupaten Klungkung tanggal, 20-24 Agustus 2007.
- Radno H. 2008. *Pengelolaan Kelas Yang Dinamis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sadia, I W. 2007. Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*). *Makalah*. Disajikan pada pelatihan PTK dan implementasi bagi guru-guru SMP di Kabupaten Klungkung tanggal, 20 -24 Agustus 2007.
- Sadia, I W. 2007. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). *Makalah*. Disajikan pada Pelatihan PTK dan Implementasinya bagi guru-guru SMP Kabupaten Klungkung tanggal, 20 -24 Agustus 2007.
- Sanyasa, I W. 2007. Model Pembelajaran Inovatif. *Makalah*. Disajikan Dalam Pelatihan PTK Bagi Guru-Guru SMP Dan SMA Di Nusa Penida, tanggal 29 Juni – 1 Juni 2007
- Sanyasa, I W. 2007. Penelitian Tindakan Kelas: Konsep Dasar Dan Teknik Penyusunan Proposal Dan Sistematika Laporan Penelitian. *Makalah*. Disajikan dalam Pelatihan PTK bagi guru-guru SMP di Nusa Penida, tgl. 29 Juni – 1 Juli 2007.
- Suhara, *et.al.* 2006. *Biologi SMP Kelas VIII*. Jabar.CV Regina

